

Wohngebäudeeigentümer

- kommunale Wohnungsunternehmen*
- Genossenschaften*
- privatwirtschaftliche Eigentümer*
- Sonstiges¹
- Gebäude außerhalb Südliche Neustadt
- ¹Gebäude für Gemeinbedarfseinrichtungen, Handel, Gewerbe; Sondernutzung; Einzeleigentum im Privatbesitz

*Wohngebäude errichtet nach 1920

Städtebauliche Einordnung Gesamtstadt

Halle (Saale) – Südliche Neustadt Eigentumsverhältnisse Wohngebäude

Datengrundlage: Stadtgrundkarte mit Angaben des Liegenschaftskatasters Stadt Halle (Saale), FB Planen, Abt. Stadtvermessung
ALKIS © GeoBasis-DE/LVermGeo LSA, 6/2020/A18-42603-09-14
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Recherche und Datenaufbereitung (© Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung)

Projektion: ETRS 1989 UTM Zone 32

Karte: Luis Schwarzenberger (IÖR Dresden), Felix Böhmer (IRS Erkner), September 2021

DOI: 10.5281/zenodo.7859349

Das Projekt wurde gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Strategie "Forschung und Nachhaltigkeit" (BMBF FKZ: 01UR2202B).